

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o’g’li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo’ldashevna OROL BO’YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO’RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашууров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамиудллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухаматович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

UDK:616.8-009.24-053.2

Axmedova Rayxongul Yo'ldashevna
Urganch davlat tibbiyot instituti**OROL BO'YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI
BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO'RSATKICHLAR ASOSIDA TAHLILYI YONDASHUV** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105165>**ANNOTATSIYA**

Febril va afebril talvasalar bolalik davrida uchraydigan paroksizmal holatlar bo'lib, ularning patogenezida metabolik va biokimyoviy buzilishlar muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, ekologik noqulay hududlarda yashovchi bolalarda mikroelementlar va elektrolitlar muvozanatining buzilishi talvasalar rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu tadqiqot Orol bo'yi hududida yashovchi febril va afebril talvasali bolalarda asosiy biokimyoviy ko'rsatkichlarning qiyosiy tahlilini o'tkazishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari ion disbalansi va anemik holatlarning talvasalar kechishidagi ahamiyatini aniqlashga imkon berdi hamda prognozlash mezonlarini taklif etdi

Kalit so'zlar: Febril talvasa, afebril talvasa, biokimyoviy ko'rsatkichlar, ion disbalansi.

Akhmedova Raykhongul Yuldashevna
Urganch State Medical Institute**ANALYTICAL APPROACH BASED ON BIOCHEMICAL AND NEUROINSTRUMENTAL BLOOD PARAMETERS IN
CHILDREN WITH FEBRILE AND AFEBRILE SEIZURES IN THE ARAL SEA REGION****ANNOTATION**

Febrile and afebrile seizures are paroxysmal conditions commonly observed in childhood, in which metabolic and biochemical disturbances play a significant role in their pathogenesis. In particular, disruptions in the balance of microelements and electrolytes may considerably contribute to the development of seizures in children living in environmentally unfavorable regions. The present study aims to conduct a comparative analysis of the main biochemical parameters in children with febrile and afebrile seizures residing in the Aral Sea region. The results of the study revealed the importance of ion imbalance and anemic conditions in the clinical course of seizures and allowed the proposal of potential prognostic criteria.

Keywords: febrile seizures, afebrile seizures, biochemical parameters, ion imbalance.

Ахмедова Райхонгул Юлдашевна
Ургенчский государственный медицинский институт**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ БИОХИМИЧЕСКИХ И НЕЙРОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КРОВИ У ДЕТЕЙ С ФЕБРИЛЬНЫМИ И АФЕБРИЛЬНЫМИ СУДОРОГАМИ В ПРИАРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ****АННОТАЦИЯ**

Фебрильные и афебрильные судороги являются пароксизмальными состояниями, встречающимися в детском возрасте, в патогенезе которых важную роль играют метаболические и биохимические нарушения. Особенно у детей, проживающих в экологически неблагоприятных регионах, нарушение баланса микроэлементов и электролитов может существенно влиять на развитие судорог. Данное исследование направлено на проведение сравнительного анализа основных биохимических показателей у детей с фебрильными и афебрильными судорогами, проживающих в Приаральском регионе. Результаты исследования позволили определить значение ионного дисбаланса и анемических состояний в течении судорог, а также предложить прогностические критерии.

Ключевые слова: фебрильные судороги, афебрильные судороги, биохимические показатели, ионный дисбаланс.

Dolzarbli: Talvasalar bolalar nevrologiyasida dolzarb muammolardan biri bo'lib, ularning etiopatogenezida nafaqat markaziy asab tizimi yetuk emasligi, balki metabolik va biokimyoviy omillar ham muhim rol o'ynaydi. Febril talvasalar tana haroratining ko'tarilishi fonida yuzaga keladigan funksional tutqanoqlar sifatida baholansa, afebril talvasalar ko'pincha organik yoki metabolik buzilishlar bilan bog'liq bo'ladi.

So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar talvasalar rivojlanishida kalsiy, magniy, kaliy kabi ionlarning muvozanati buzilishi, shuningdek, temir tanqisligi anemiyasi muhim xavf omili ekanini ko'rsatmoqda. Ushbu biokimyoviy o'zgarishlar neyronlarning qo'zg'aluvcchanligini oshirib, tutqanoq ostonasini pasaytiradi. Orol bo'yi hududi ekologik

inqiroz, suv va oziq-ovqat tarkibidagi mikroelementlar yetishmovchiligi bilan ajralib turadi. Orol bo'yi hududi sharoitida ekologik stress, mikroelementlar yetishmovchiligi va perinatal zararlantirishlar fonida talvasalar ko'pincha murakkab kechadi. Shu sababli differensial diagnostikani real tahliliy mezonlar asosida qayta ko'rib chiqish zarurati yuzaga keladi. Ushbu hududda yashovchi bolalarda metabolik buzilishlar keng tarqalgan bo'lib, bu holat talvasalarning klinik kechishiga va ularning shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli febril va afebril talvasali bolalarda biokimyoviy ko'rsatkichlarni chuqur o'rganish ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega. Bolalik davrida kuzatiladigan talvasalar orasida febril va afebril shakllar eng ko'p uchraydi. Amaliy pediatriya va bolalar

nevrologiyasida ushbu ikki holatni farqlash fundamental ahamiyatga ega, chunki ularning kechishi, prognozi va uzoq muddatli asoratlari tubdan farqlanadi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra bolalarda kasallanish xolatlari sezilarli darajada oshganligini aniqlangan Birlashgan Millatlar tashkilotining bolalar jamg'armasi (UNICEF) ma'lumotlariga ko'ra va Jaxon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra epilepsiyani dunyo bo'yicha tarqalish darajasi 1000 axoliga 5-10 kishini. Bu ko'rsatkich Osiyo va Afrika davlatlarida 3.6-4.2ga teng. JSST ma'lumotlariga ko'ra 2010 yilda epilepsiya bilan kasallangan bemorlar soni 50 mlndan oshgan. Epilepsiyani populyatsiyadagi uchrash jixati 0,5-0,75 % bolalarni, febril talvasalar esa 5% gacha qismini tashkil qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra 75% bemor rejali tarzda davolanish muolajalarini olmaydi. Barcha talvasalarni taxminan yarmisi 15 yoshgacha bo'lgan bolalarda kuzatiladi ulardan eng ko'pi 1 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan davrda sodir bo'ladi[5].

Maqsadi: Tadqiqot Orol bo'yi hududida joylashgan hususan Xorazm viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bolalar shifoxonasi nevrologiya bo'limida olib borildi. Tadqiqotga talvasalar bilan shifoxonaga murojaat qilgan 162 nafar bola kiritildi

Material va metodlar: Tadqiqot guruhlari

Bemorlar uch guruhga ajratildi:

- Febril talvasa (FT) – 72 nafar bola
 - Afebril talvasa (AFT) – 54 nafar bola
 - Nazorat guruhi (nevrologik sog'lom bolalar) – 36 nafar bola
- Bolalarning yoshi 6 oydan 7 yoshgacha bo'lib, o'rtacha yosh 3,1±1,6 yilni tashkil etdi. Guruhlar yosh va jinsiy tarkib bo'yicha bir xil edi (p>0,05).

Baholangan bloklar

1. Klinik belgilar
2. Biokimyoviy ko'rsatkichlar (Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺, Hb)
3. EEG natijalari
4. MRT natijalari

Statistik tahlilda χ^2 , Student t-testi va korrelyatsion tahlil qo'llandi. Kalsiy va magniy darajasining o'zgarishi

Tadqiqot natijalariga ko'ra, febril va afebril talvasali bolalarda kalsiy va magniy darajasi nazorat guruhiga nisbatan ishonchli past bo'ldi. Ayniqsa, afebril talvasa guruhi bolalarida gipokalsemiya va gipomagniyemiya holatlari ko'proq aniqlangan.

1-jadval. Qondagi kalsiy va magniy darajasi (M±SD)

Guruh	Ca ²⁺ (mmol/l)	Mg ²⁺ (mmol/l)
Nazorat	2,32 ± 0,08	0,89 ± 0,05
FT	2,08 ± 0,11*	0,76 ± 0,07*
AFT	1,94 ± 0,13*	0,69 ± 0,08*

* p<0,05 nazorat guruhiga nisbatan

Diagrammatik tahlil (1-diagramma) ionlar darajasi pasayishi talvasaning og'ir shakllari bilan bog'liqligini ko'rsatdi.

Kaliy darajasi va neyron qo'zg'aluvchanligi

Kaliy darajasi afebril talvasali bolalarda sezilarli pasaygan bo'lib, bu holat neyron membrana potensialining beqarorlashuviga olib kelishi mumkin.

2-jadval. Qondagi kaliy darajasi

Guruh	K ⁺ (mmol/l)
Nazorat	4,4 ± 0,3
FT	3,9 ± 0,4*
AFT	3,6 ± 0,5*

Anemiya va talvasalar o'rtasidagi bog'liqlik. Gemoglobin darajasining pasayishi febril va afebril talvasali bolalarda keng

tarqalgan bo'lib, ayniqsa afebril talvasalar bilan kasallangan bolalarning 61,1 % ida temir tanqisligi anemiyasi aniqlandi.

3-jadval. Anemiya chastotasi (%)

Guruh	Anemiya mavjud
Nazorat	19,4
FT	45,8
AFT	61,1

3. EEG: qaysi o'zgarishlar ahamiyatli?
EEG natijalari klinikdan ko'ra yuqori diagnostik aniqlik ko'rsatdi.

EEG natijasi	FT (%)	AFT (%)
Normal	61,5	28,1
Diffuz o'zgarish	27,0	34,4
Epileptiform faollik	11,5	37,5

Epileptiform faollik:

- afebril talvasalarda 3,3 baravar ko'p
- FTda aniqlansa ham, ko'pincha metabolik fon bilan bog'liq bo'lgan.
-

Tahliliy xulosa: EEGda epileptiform faollik — AFT foydasiga kuchli mezon.

4. MRT: struktur dalillar

MRT tekshiruvlari faqat klinik shubha bo'lgan hollarda o'tkazilgan bo'lsa-da, natijalar keskin farq ko'rsatdi.

MRT o'zgarishlari	FT (%)	AFT (%)
Patologiya yo'q	74,3	42,2
Rezidual o'zgarishlar	18,0	31,3
Fokal o'zgarishlar	7,7	26,5

Tahliliy xulosa: MRTdagi fokal o'zgarishlar afebril talvasalar uchun yuqori spesifikklikka ega.

5. Kompleks baholash: nima yutildi?

- Faqat klinik baholash → to'g'ri tashxis: 71,6 %
- Klinik + biokimyoviy → 82,4 %
- Klinik + biokimyoviy + EEG/MRT → 91,3 %

Asosiy ilmiy natija: differensial diagnostikada kompleks yondashuv 19,7 % xatolikni kamaytirdi.

Natijalar Olingan natijalar Orol bo'yi hududida yashovchi bolalarda talvasalar rivojlanishida biokimyoviy omillar muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatdi. Ion disbalansi va anemiya neyronlarning qo'zg'aluvchanligini oshirib, tutqanoq ostonasini pasaytiradi.

Afebril talvasalarda biokimyoviy buzilishlarning chuqurroq bo'lishi ushbu talvasalar ko'proq metabolik va organik asosga ega ekanini ko'rsatadi. Bu holat differensial diagnostika va davolash strategiyasini tanlashda muhim ahamiyatga ega. Dissertatsiya materiallari shuni ko'rsatadiki, febril va afebril talvasalarni ajratishda asosiy xato klinik belgilarni mutlaq mezon sifatida qabul qilish bilan bog'liq. Ion disbalansi va neyroiinstrumental o'zgarishlar klinik simptomlardan ko'ra barqarorroq va prognozliroq mezonlar hisoblanadi.

Orol bo'yi sharoitida metabolik foning og'irligi talvasalarning klinik manzarasini "niqoblab", noto'g'ri tashxisga olib kelishi mumkin.

Xulosa:

1. Orol bo'yi hududida febril va afebril talvasali bolalarda qondagi kalsiy, magniy va kaliy darajasi ishonchli pasaygan bo'lib, temir tanqisligi anemiyasi keng tarqalgan. Ushbu biokimyoviy buzilishlar talvasalar kechishida muhim patogenetik omil hisoblanadi va ularni erta aniqlash hamda korreksiya qilish talvasalarning og'irligini

kamaytirishga xizmat qiladi. Laboratoriya parametrlarini tahlil qilish febril talvasadagi gipokalsiemiya va gipokaliemiyaning va dehidratatsiya fonidagi biokimyoviy xususiyatlarini tushunish uchun muhim ma'lumotlarni taqdim etadi. Yuqori leykotsitoz, ECHT, gipokaliemiya va gipokalsiemiya markaziy nerv tizimiga salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Bundan tashqari qondagi gemaglobin miqdorini pastligi yoki o'rta darajadagi kamoqonlik, gipokalsiemiya va gipokaliemiya Orol bo'yi hududida yashovchi febril talvasa bilan kasallangan bolalar uchun yomon prognostik belgi hisoblanadi.

2. Febril va afebril talvasalar o'rtasidagi differensial diagnostika faqat klinik belgilar asosida olib borilmasligi kerak. Ion disbalansi, EEG va MRT orqali aniqlanadigan o'zgarishlar afebril talvasalar foydasiga ishonchli diagnostik mezonlar hisoblanadi. Ushbu kompleks yondashuv noto'g'ri tashxis va asossiz davolashni sezilarli darajada kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Бакаева А. К. и др. Клинико-эпидемиологические аспекты фебрильных приступов у детей // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2016. – №. 4. – С. 34-36.
2. Быков Ю. В. и др. Фебрильные судороги в педиатрической практике: факторы риска, клинические проявления, интенсивная терапия // Уральский медицинский журнал. – 2023. – Т. 22. – №. 6. – С. 113-123.
3. Вашура Л. В. и др. Судорожный синдром у детей: роль герпесвирусных инфекций // Детские инфекции. – 2014. – Т. 13. – №. 2. – С. 48-52.
4. Гаффарова В. Ф. и др. Особенности течения фебрильных судорог у детей // Modern scientific challenges and trends. – 2020. – С. 69.
5. Дадали Е. Л. и др. Наследственные заболевания и синдромы, сопровождающиеся фебрильными судорогами: клинико-генетические характеристики и способы диагностики // Русский журнал детской неврологии. – 2016. – №. 2. – С. 32-40.
6. Долинина А. Ф. и др. Фебрильные приступы и эпилепсия у детей с мутацией PCDH19 // VI Балтийский конгресс по детской неврологии. – 2016. – С. 135-136. Бабаян А.Р., Фисенко А.П., Садеки Н.М.Я., Мирзаева А.Р. Коронавирусы: биология, эпидемиология, пути профилактики // Российский педиатрический журнал. – 2020. – № 1. – С. 57-61.
7. Долинина А. Ф., Громова Л. Л. Тактика ведения пациентов с фебрильными судорогами // Уральский медицинский журнал. 2015. Т. 127, № 4. – 2015.
8. Долинина А. Ф., Громова Л. Л., Мухин К. Ю. Распространенность фебрильных судорог у детей Челябинской области // Уральский медицинский журнал. 2015. Т. 125, № 2. – 2015.
9. Заваденко А. Н. и др. Динамическое клинико-нейрофизиологическое наблюдение детей различного гестационного возраста с неонатальными судорогами // Педиатрия. Журнал им. ГН Сперанского. – 2017. – Т. 96. – №. 1. – С. 23-28.
10. Зияходжаева Л. У., Халилов М. Х. Особенности течения фебрильного судорожного синдрома у детей // Reports of 3 rd Interdisciplinary Scientific Conference. – 2018. – С. 67.
11. Кадыров М. А., Камылов Д. Д. Обзор и тактика фебрильных судорог у детей в условиях палаты интенсивной терапии // Экономика и социум. – 2022. – №. 11-2 (102). – С. 430-433.
12. Клинические аспекты фебрильных судорог / С. Р. Рахимова, А. Д. Мирзаева, Р. Р. Курбанова, Н. А. Акбаева // Medicus. – 2021. – № 4(40). – С. 29-33.
13. "OROL" BO'YI HUDUDIDA YASHOVCHI BOLALARDA FEBRIL TALVASANI UCHRASH DARAJASINING O'ZIGA XOSLIK LARI. /Axmedova Rayxongul Yo'ldashevna, Mirzayeva Nargiza Soburovna/ Journal of Healthcare and Life-Science Research Vol. 3, No. 12, 2024 ISSN: 2181-4368
14. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ФЕБРИЛЬНЫМИ СУДОРОГАМИ У ДЕТЕЙ В ПРИПАРАЛЬЕ /Axmedova P.IU/. Journal of modern medicine, №1, volume3, 2025 b302-308
15. OROL BO'YI HUDUDIDA YASHOVCHI BOLALARDA FEBRIL TALVASANI UCHRASH DARAJASINING O'ZIGA XOSLIK LARI. Axmedova P.IU/. Journal of modern medicine, №1, volume3, 2025 b295-301
16. Prevention, Treatment, and Development of Differential Diagnostic Criteria for Symptomatic Epilepsy in the Early Stages Based on EEG Features and Laboratory Changes in Children with Febrile Seizures. Akhmedova R. Y., Sodiqova G. Q., Fayzullayev B. R./ American Journal of Medicine and Medical Sciences 2025, 15(6): 1704-1710
- DOI: 10.5923/j.ajmms.20251506.16
17. "Orol bo'yi hududidagi bolalarda febril talvasani o'ziga xos klinik kechishi va qiyosiy tashxislash" Sodiqova Gulchexra Qabulovna, Ahmedova Rayxongul Yo'ldashevna. Journal of neurology and neurosurgery research Volume 4 ISSUE 1 2023. ISSN 2181-0982. DOI: 10.26739/2181-0982

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000